

Ірина Кресіна,

*доктор політичних наук, професор,
член-кореспондент НАПрН України,
заслужений діяч науки і техніки України,
завідувач відділу правових проблем політології
Інституту держави і права
імені В. М. Корещького НАН України*

Наталія Хома,

*доктор політичних наук,
доцент кафедри теорії та історії
політичної науки
Львівського національного університету
імені Івана Франка*

УДК 321 : 342+340.125

Моделі соціальної держави: модернізуючий вплив глобалізації

У сучасних умовах особливої актуальності набуває дослідження умов і тенденцій розвитку державності в Україні як складової європейського співтовариства, й особливо формування концепції соціальної держави та перспектив її утвердження в Україні. Актуальність дослідження соціальної держави для вітчизняної науки впливає з конституційної норми про Україну як соціальну державу. Потребує осмислення та перевірки можливість використання нашої державою кращих моделей, які були обґрунтовані теоретично та перевірені практикою функціонування соці-

альної держави у зарубіжних країнах, для визначення як доцільності їх запозичення, так і конструювання національної моделі соціальної держави.

Незважаючи на велику кількість наукових праць із даної проблематики, природа й сутність феномена соціальної держави у світовій науці тлумачиться неоднозначно і навіть для визначення поняття використовується недостатньо диференційований ряд – «соціальна держава», «соціальна правова держава», «держава добробуту», «держава соціальних послуг» тощо. Досі відсутні загаль-

ноприйнятні уявлення про функції соціальної держави, механізми їх реалізації, її інститути, умови формування та динаміку, а окремі теорії заперечують сам феномен соціальної держави. Дослідники, висвітлюючи проблематику соціальної держави, по-різному сприймають як саму теорію, так і механізми її реалізації, що зумовлює необхідність певної уніфікації поглядів на соціальну державу.

Соціальна держава є динамічним і багатограним явищем, яке відповідає на виклики того суспільства, в якому формується. Концепція соціальної держави формувалася поступово, збагачуючись і наповнюючись новим змістом, а кожна історична епоха сприяла її видозміні. Мислителі різних епох і країн, ідеологи різних політичних сил по-різному обґрунтовували необхідність соціально-забезпечувальної функції держави, а тому актуалізувалося завдання дослідити багатогранність підходів до вивчення феномена соціальної держави та її моделей.

Ідеї соціальної держави можна знайти ще в працях стародавніх мислителів (ідеї гармонії, рівності, взаємозалежності людини та держави тощо). Проблематика взаємодії людини та суспільства, суспільства та держави як майбутньої основи теорії соціальної держави розглядалася у працях Г. В. Ф. Гегеля, В. фон Гумбольдта, Ш.-Л. Монтеск'є та ін. Уперше концепцію соціальної держави формулює у XIX ст. німецький державознавець Л. фон Штейн. Суперечності у розвитку соціальної держави перебували у фокусі уваги дослідників починаючи із середини 70-х років XX ст., зокрема Ю. Габермаса та К. Оффе. У 80-90-і роки XX ст. значний внесок у дослідження соціально-економічних вимірів соціальної держави зробили Ф. Фукуяма, Б. Густафсон, П. Пірсон. В Україні дослідження соціальної держави розпочаті зі здобуття незалежності, у ході обговорення проектів майбутнього Основного Закону, й активізувалися у зв'язку із конституційним

закріпленням у 1996 р. норми про соціальний характер нашої держави. Вивчення різних аспектів проблематики соціальної держави започатковане у працях В. Бабкіна, В. Горбатенка, М. Козюбри, А. Колодій, В. Копейчикова, В. Корнієнка, П. Рабіновича, О. Скакун, О. Скрипнюка, Є. Тихонової, Ю. Тодики, В. Шаповала, Г. Щедрової та ін.

У другій половині 90-х років XX ст. – на початку XXI ст. теорія та практика соціальної держави стала темою не лише численних публікацій у вітчизняних фахових виданнях, а й дисертаційних досліджень (Н. Батура, С. Верланов, Б. Ганьба, Д. Єрмоленко, С. Кириченко, І. Макух-Федоркова, І. Осика, С. Остюченко, О. Панкевич, Я. Пасько, І. Пижик, А. Сіленко, В. Сокурєнко, Г. Соловей, В. Співак, А. Супруненко, О. Троян, Л. Четверікова, Г. Щедрова, І. Яковюк, В. Якубенко та ін.).

Про міждисциплінарний характер проблематики соціальної держави свідчить аналіз джерельної бази, в якій чимало досліджень не лише політологічного спрямування, а й юридичних аспектів (Д. Аблязов, К. Бабенко, В. Бабкін, Н. Болотіна, С. Бортнік, О. Волкова, О. Головащенко, А. Краковська, А. Крусян, Ю. Мірошніченко, О. Панкевич, С. Прилипко, Ж. Пустовіт, П. Рабінович, В. Рудик, Л. Чубар, В. Шаповал, Н. Шаптала), філософських (Ю. Романенко, Г. Соловей), економічних (Н. Баранова, В. Божкова, О. Головінов, Р. Демчак, О. Дребот, О. Петровський, О. Родіонов), соціологічних (Є. Головаха, І. Козаченко, В. Ніколаєвський, В. Паніотто, О. Піщуліна, І. Прибиткова), історичних (О. Мальцева, І. Мицишин, Н. Околітенко, Ю. Походзіло, О. Салтовський, Ф. Ступак, Л. Трубенко, Г. Хомюк), питань державного управління (О. Петрое, О. Побережний, І. Савченко, В. Скуратівський). Порівняно новим аспектом проблематики є аналіз впливу глобалізаційних процесів на функціонування соціальної держави, що здійснили у своїх працях

В. Бульба, Є. Рябенко, В. Якубенко та інші автори. Віддаючи належне науковій значущості цих розвідок, маємо, проте, стверджувати, що проблематика моделей соціальної держави залишається недостатньо актуалізованою й дослідженою. Її окремі аспекти розглядали О. Данич, Р. Демчак, О. Дребот, Р. Кузьменко, В. Намчук, А. Чернега, Л. Четверикова та ін.

Незважаючи на те, що кількість досліджень із проблематики соціальної держави та її моделей зростає, актуальними є з'ясування сутності модернізаційних процесів у сфері формування та реалізації моделей соціальної держави, визначення базових ознак моделі соціальної держави третього тисячоліття, яка стикається з глобалізаційними, демографічними та іншими викликами. Оскільки нині модель соціальної держави в Україні законодавчо не закріплена, то проблема набуває не лише теоретичного, а й практичного значення, необхідними є системні дослідження моделей соціальної держави в контексті їх модернізації в умовах глобалізаційних викликів.

Сучасний підхід до соціальної держави полягає у її розумінні як правової, демократичної держави з розвиненим громадянським суспільством і соціально орієнтованою економікою, яка створює умови для реалізації основних прав людини, самостійного забезпечення ініціативною та соціально відповідальною особою необхідного рівня матеріального добробуту собі та членам своєї сім'ї, створює умови для саморозвитку особи, інвестує в людський і соціальний капітал, гарантує кожному прожитковий мінімум задля гідного людини існування та сприяє зміцненню соціальної злагоди в суспільстві, утверджує принципи соціального партнерства, забезпечує екологічну безпеку [1, с. 484]. Такий підхід став результатом переосмислення ролі держави у соціальному захисті, посилення глобалізаційних тенденцій, що зумовило перспективність моделі соціальної дер-

жави, яка активізує, котра приходить на зміну класичним моделям. Окреслене розуміння соціальної держави відображає світову тенденцію до відмови від ідеї держави загального добробуту, коли утверджується європейська тенденція до формування сервісної держави, що гарантує найнеобхідніші соціальні права. Адже в умовах економічної кризи, глобальних викликів ХХІ ст. держава не в змозі брати на себе повну відповідальність за добробут особи, а у межах принципу субсидіарності перекладає частину функцій на бізнес, інститути громадянського суспільства. Сучасне розуміння й визначення соціальної держави має наповнюватися новими конструктами («забезпечення екологічної безпеки», «заохочення конкуренції та розвитку особистої ініціативності громадян щодо забезпечення власного добробуту», «розвиток соціального партнерства», «активна взаємодія з інститутами громадянського суспільства» тощо), а найголовнішим завданням сучасної соціальної держави стає забезпечення максимально сприятливих умов для самореалізації особистості.

«Модель соціальної держави» розуміється нами як структура, конфігурація, поєднання найважливіших інститутів соціального захисту (страхування, соціальна допомога, державне соціальне забезпечення, медична допомога й освіта, а також розміри ресурсів, що спрямовуються на їх функціонування, провідна роль одного з інститутів соціального захисту) та механізм взаємодії з інститутами громадянського суспільства, соціально відповідальним бізнесом [2, с. 22]. Модель соціальної держави – це певний її образ, який визначає джерела й обсяги фінансування соціальної сфери, пріоритетність певного виду прав людини, ступінь охоплення населення соціальними послугами, якості наданих послуг. Моделі відрізняються насамперед підходами до меж державного втручання, масштабами соціально-забезпечувальної діяльності держави.

У світовій науці й практиці, з одного боку, помітна криза концепту соціальної держави, а з іншого – небажання відмовлятися від її запровадження, але модернізувавши, адаптувавши до умов глобалізації та соціально-економічних, демографічних, політичних викликів. Із цього випливає важливість дослідження зарубіжних моделей соціальної держави під кутом зору їх модернізації для конструювання вітчизняної моделі соціальної держави з урахуванням світових тенденцій, що допоможе запобігти помилкам, які призвели до сучасного кризового стану соціальної держави. Сучасні концепції соціальної держави віддзеркалюють нові тенденції суспільного розвитку, пов'язані з глобалізацією, специфікою ринкових умов, технологічним прогресом. Єдина цілісна теорія соціальної держави нині відсутня; відмінності у наукових підходах до її концептуалізації стосуються насамперед ступеня та меж державного втручання, масштабів соціально-забезпечувальної діяльності держави. З одного боку, теоретиками соціальної держави доводиться доцільність її збереження, адекватність вимірам свободи при одночасному визнанні кризових явищ у практиці її функціонування (К. Еспінг-Андерсен, К. М. Маєр-Абіх, Г.-Й. Фогель, Ф. Розанвалон, П. Пірсон, П. Хіманен та ін.). З іншого боку, соціальну державу оцінюють як неефективний інститут соціальної опіки та нагляду за громадянами, чинник обмеження індивідуальної свободи, звуження можливостей громадянського суспільства, що суперечить вимогам конкурентної ринкової економіки, веде до деградації трудової моралі, зниження готовності до прийняття самостійних рішень (В. Гутник, Ю. Кузнецов, Р. Нозік, Д. Дж. Сінгер, Ф. Фукуяма, Й. Шапіро та ін.).

Причинами кризи сучасних моделей соціальної держави, які зумовлюють потребу їх модернізації, на нашу думку, є: соціальні (ослаблення впливу профспілок, релігійних гро-

мад, індивідуалізація стилів життя, втрата колективної ідентичності); ресурсні (перерозподіл енергоресурсів і енергетичні проблеми); економічні (глобалізація, інтернаціоналізація, вільний рух товарів та послуг, швидкий розвиток сектора послуг при скороченні традиційних сегментів індустріальної економіки); фінансові (вільний рух капіталу, інфляція, рецесія); проблеми на ринку праці (мобільність робочої сили, міжнародна конкуренція трудових сил, розвиток нових форм праці та неформальної зайнятості, міграційні потоки, зростання рівня освіти жінок і активізація їх кар'єрного росту); соціокультурні (висока цінність самовизначеності та індивідуальної свободи, зміна сімейної моралі); технічні (науково-технічний і медичний прогрес); демографічні (зміна вікової структури населення); політичні (неоліберальна ідеологія, рекомендації впливових міжнародних експертних організацій); гендерні (подальша емансипація, зміна партнерських відносин і сімейних форм життя).

За останні десятиліття фахівці виділили низку моделей, які відрізняються обсягом пільг та обґрунтуванням права на їх отримання, фінансуванням і організацією; вони методологічно базуються на різних ідеологіях і підходах до розв'язання соціальних проблем. Основні класифікації моделей соціальної держави були запропоновані в інтерпретації Е. Букоді та Р. Роберта, Т. Вілен-ського і Ч. Лебо, Н. Гінсбурга, А. Готье, Ж. Делора, К. Еспінг-Андерсена, Т. Тілтона і Н. Ферніса, А. Сапіра та ін. У вітчизняній політичній думці сформувалося кілька підходів до класифікації моделей соціальної держави: ліберальна (залишкова) та соціально-демократична (М. Головатий, Р. Кузьменко, О. Новікова, А. Сіленко, Л. Четверікова та інші); ліберальна (монетаристська) та соціально орієнтована (Л. Ільчук, А. Сивак, О. Давидюк); патерналістська, корпоративістська й етатистська (В. Намчук); неоліберальна, соціально-католицька

та соціально-демо-кратична (І. Козаченко та В. Ніколаєвський).

Пропонована нами типологія соціальної держави спирається на розуміння значущості конвергенції ідеологій під впливом глобалізації та індивідуалізації. Класичні політичні парадигми лібералізму, консерватизму та соціалізму видозмінюються, сучасний політичний процес фіксує їх зближення, що видозмінює класичні моделі соціальної держави. Намітилася тенденція до взаємовпливу ліберальної, соціалістичної та консервативної ідеологій, у результаті класичні моделі соціальної держави (ліберальна, корпоративна, соціал-демократична) трансформуються у неоліберальну, корпоративно-ліберальну (консервативно-ліберальну), соціал-демократично-ліберальну; активізація ліберальної складової пояснюється впливом глобалізації. За часом появи доречно виділити класичні (усталені, традиційні) моделі, які видозмінюються, взаємопереплітаються, і неомоделі соціальної держави (зокрема, ті, які формуються у посттоталітарних державах Центральної та Східної Європи, проекти єдиної соціальної моделі ЄС тощо), які ще не підтвердили готовність до ефективного впровадження в умовах глобалізаційних викликів, перебувають на організаційній стадії, демонструють суперечливі, непослідовні кроки. За співвідношенням активності держави та ініціативності громадян у вирішенні соціальних проблем, вимальовуються патерналістський, класичний та тип соціальної держави, що активізує [1, с. 382-383].

Аналіз трьох класичних моделей соціальної держави – соціал-демократичної (на прикладі Швеції), корпоративістської (на прикладі ФРН) та ліберальної (на прикладі США), виразно простежує поступовий відхід від первинних постулатів цих моделей та їх стрімку модернізацію, зумовлену динамічними змінами кін. ХХ – поч. ХХІ ст.

Традиційні риси скандинавської моделі (універсалізм, солідарність,

соціальний контракт між поколіннями, повна зайнятість населення, поєднана з активним втручанням держави у механізми функціонування ринку) істотно змінюються під впливом чинників внутрішньодержавного та міжнародного розвитку, конвергенції ідеологій. Заснована на фінансуванні соціального забезпечення шляхом оподаткування, державному регулюванні умов праці та мінімізації розриву в доходах індивідів і сімей, скандинавська модель модифікується в умовах глобалізації. Аналіз соціальних реформ шведського уряду Й. Ф. Райнфельдта, доводить, що трансформація класичної соціал-демократичної моделі соціальної держави відбувається у напрямку до ліберальної моделі, котра активізує працездатну особу.

Корпоративістська модель (модель Бісмарка, континентальна) соціальної держави розглядається як переважана соціальними послугами, занадто дорога; зокрема у ФРН зі середини 80-х років ХХ ст. на неї поклали відповідальність за численні негативні явища в економіці, у тому числі за тривалу кризу зайнятості. Об'єднання Німеччини зумовило розуміння необхідності перебудови соціальної держави з дотриманням балансу між економічною свободою та соціальною політикою. Криза моделі соціальної держави припала на період після 1995 р., коли у розвитку основних соціально-економічних показників ФРН уперше проявилися такі тенденції, як зростання тривалого безробіття, збільшення витрат на робочу силу; зростання продуктивності праці, яке значно випереджало зростання заробітної плати. В останні десятиліття модель соціальної політики Німеччини трансформується: підтримується самозайнятість, тимчасова зайнятість, підвищується рівень страхових, пенсійних і медичних внесків, проводиться медична реформа, спрямована на скорочення масштабів діяльності лікарняних кас (медичних страхових фондів) і розширення приватного сектора. В осно-

ві соціальних реформ А. Меркель – зниження прибуткових податків, створення умов для самореалізації особою своїх здібностей, стимулювання власної ініціативи громадян щодо піднесення добробуту, на державу ж покладається обов'язок коригувати збої у ринковому механізмі.

Ліберальна (залишкова, плюралістична) модель соціальної держави, як свідчить досвід США, максимально використовує ринковий механізм у вирішенні соціальних проблем. На відміну від інших держав значний вплив на функціонування механізму соціальної держави у США справляють демографічні процеси (понад півстоліття безперервного приросту населення). Стратегія адміністрації Б. Обами полягає в одночасному здійсненні як короткотермінових заходів для якнайшвидшого виходу з фінансово-економічної кризи, так і перспективного реформування. Американський досвід соціальної держави свідчить про необхідність вирішення соціальних проблем за умов тісної взаємодії державних, приватних, громадських структур, кожного працездатного громадянина, чіткого визначення їх прав та обов'язків за збереження координуючої, контролюючої ролі держави. В останні два десятиліття у сфері соціального забезпечення держава застосовує методи непрямого регулювання, насамперед податкові пільги, роблячи економічно вигідним для роботодавців розширення масштабів і спектра соціальних програм. Досвід реалізації програм допомоги свідчить про те, що цілі зменшення бідності не можуть бути досягнуті лише спеціальними програмами, орієнтованими на найбідніших. Необхідні зміни в усіх структурах суспільства для забезпечення доступу всіх верств населення до ресурсів, державних служб, створення економічних і правових умов для розширення джерел самозабезпечення – найманної праці, підприємництва, самозайнятості. Законодавче закріплення орієнтації на особисту відповідальність за

самозабезпечення, підвищення конкурентоспроможності працездатного населення, перенесення центру ваги з надання соціальної допомоги на створення умов для максимально повного використання потенціалу працездатних громадян є стратегічною лінією реформування американської моделі соціальної держави.

У цілому соціальну державу, особливо в європейських країнах, характеризує криза, що супроводжується борговими та фіскальними проблемами, безробіттям, масовими акціями протесту з вимогами до держав щодо підтримки соціальних стандартів на певному рівні. Це спонукає до апробації нових модернізаційних проектів «виживання» соціальної держави: запобіжна модель; соціальна держава, що активізує; трудова держава; соціально-інвестиційна держава (держава соціальних інвестицій) тощо. Конституційно закріплюються нові підходи, за якими соціальна держава забезпечує лише основні потреби людини (інфраструктура, прожитковий мінімум, освіта, охорона здоров'я), а людина сама повинна дбати про себе та свою сім'ю [3, с. 9]. Один із активно дебатованих нині проектів – реформування соціальної держави у державу солідарності, де був би баланс між правами й обов'язками громадян, їх свободою та відповідальністю; допомога держави надається лише тим, хто сам надає соціальну допомогу (наприклад, ініціативи британського прем'єр-міністра Д. Камерона щодо санкцій до багатодітних сімей, в яких жоден із батьків не працює, активізації безробітних на громадських роботах тощо).

Модернізація моделей соціальної держави проявляється у поступовому відході від першочерговості соціальної підтримки і спрямуванні зусиль держави на розвиток персональної ініціативи, активності працездатного населення, інвестування в соціальний капітал. Змістом соціальної держави поступово стає створення умов для саморозвитку особистості, насампе-

ред через трудову активність, стимулювання ініціативності та відповідальності громадян за забезпечення добробуту. Реформи соціальної сфери відбуваються у напрямку звуження спектра дії соціальної держави, стимулювання активності та відповідальності громадян за забезпечення добробуту, призупинення розширення соціальних функцій (і відповідно державних витрат), позаяк вони стають непосильними для державних бюджетів і неефективними, з точки зору потреб суспільства. Головним змістом соціальної держави поступово стає створення умов для саморозвитку працездатної особи. Центр ваги соціальної держави переноситься на сприяння виникненню якнайбільшої кількості ефективних робочих місць, сприяння самостійному підприємництву та іншим формам трудової активності громадян.

Загалом нині намітився спільний тренд у розвитку моделей соціальної держави в європейських державах: з одного боку, скорочення соціальних програм, прагнення до підвищення їх економічної ефективності та віддачі, а з іншого – розширення соціального партнерства, децентралізація влади, посилення регіональних (усередині країни) і місцевих органів. При цьому відбувається зміна ролі як держави, так громадянина: останній постає не лише як об'єкт соціальної політики держави, а й як активний її суб'єкт, користувач і виробник соціальних послуг.

Якщо становлення соціальної держави було нерозривно пов'язане із визнанням соціальних прав як невід'ємних прав людини поряд із громадянськими правами, то тенденцією XXI ст. є, з одного боку, розширення каталогу соціальних прав людини та громадянина, а з іншого – переформування функцій держави щодо їх забезпечення, позаяк держави дедалі більше орієнтуються на соціальну підтримку лише нужденних, стимулювання ініціативи людини у забезпеченні свого добробуту, розвиток соціального та людського капіталу.

Це має наслідком розширення конституційно закріплених обов'язків працездатних осіб, які можуть претендувати на соціальну підтримку держави, лише проявляючи трудову ініціативу (навчання, перекваліфікація, участь у громадських роботах тощо).

Посилення індивідуалізму, економічної конкуренції, відхід від соціальної солідарності, соціальної єдності, що актуалізує питання про вплив глобалізації на стабільність соціальних держав. Оскільки процес глобалізації пов'язаний із «розмиванням» економічних кордонів, вільним переміщенням капіталів, товарів, робочої сили, то виникають проблеми у реалізації трудових і соціальних прав, ускладнюється діяльність представницьких органів працівників. Необхідні гарантії того, щоб людські та соціальні цінності визначали характер і темпи економічної глобалізації, але поки що відсутня чітка концепція соціальної держави в умовах глобалізації. На часі створення «нової архітектури» добробуту, в якій особлива увага приділялася б вирішенню соціальних проблем не стільки за рахунок соціальних виплат певного типу, скільки їх профілактики (інвестиції в освіту, соціальний захист дітей, підтримка материнства, поліпшення умов праці та підвищення її якості, пенсійна реформа тощо).

На нашу думку, саме нині, в епоху глобалізації, зростає роль держави всередині країни як гаранта соціальної, політичної та макроекономічної стабільності, допомоги найбільш постраждалим групам населення, захисту від насильства, злочинності, що набувають глобального характеру, захисту довілля, законності. Тому відмовлятися від подальшого впровадження моделі соціальної держави неприпустимо. Ця модель має відповідати таким вимогам: підтримка, стимулювання власної ініціативи, підприємливості, продуктивної праці людини; підвищення трудової мотивації; посилення соціальної відповідальності людей за власне соціальне забезпечення та соціа-

льної відповідальності підприємств; економічна ефективність не повинна бути самоціллю, а «олюднюватися» соціальною справедливістю й екологічною збалансованістю; інвестування в материнство, дитинство та знання; реформування пенсійного забезпечення, стимулювання зайнятості осіб пенсійного віку, інвалідів (пільги роботодавцям); активне залучення державою до виконання соціальних функцій інститутів громадянського суспільства та бізнесу; захист неринкових соціальних сфер (екологія, освіта, духовне життя тощо). На думку В. Співака, соціальна держава покликана виступити головним суб'єктом у подоланні такої гострої глобальної проблеми як соціалізація глобалізації [4, с. 499].

Досвід становлення соціальної держави у країнах Центральної та Східної Європи (зокрема, держави-учасниці ЄС періоду 5-6 розширень ЄС) демонструє складність адаптаційного процесу молодих держав-учасниць ЄС до соціальних стандартів ЄС на тлі демографічної депресії, масової міграції, зниження чисельності працездатного населення, підвищення пенсійного віку при невисокій середній тривалості життя. Попри конституційно-правові декларації ідеї соціальної держави вона не є політико-правовою реалією в жодній із держав регіону, а лише перспективою розвитку. В їх соціальній політиці не простежується виразна прихильність до класичних моделей соціальної держави, а помітні модернізовані елементи як соціал-демократичної, так і консервативної, ліберальної моделей; вони залучені до конструювання єдиної європейської соціальної моделі. Усі нові держави-члени ЄС активно впроваджують проекти корпоративної соціальної відповідальності, заохочують партнерство між державним і приватним секторами. Соціальними пріоритетами виступають: паралельний та пропорційний економічний і соціальний розвиток; увага до інновацій, заснованих на знаннях; активна політика зайнятос-

ті; впровадження цінностей рівності, солідарності та субсидіарності; відкритість і залученість у спільноту усіх громадян; ефективність державної соціальної політики; соціальний діалог і соціальна активність.

Соціальна ситуація в Україні теж не відповідає сучасним уявленням про соціальну державу; багато учених і політиків скептично оцінюють можливість її побудови у найближчій перспективі. Адже українське суспільство демонструє відсутність навіть базових принципів соціальної держави. Високий рівень бідності, безробіття, різке зниження якості життя населення, скорочення обсягу соціальних послуг і зниження соціальних гарантій ставлять на порядок денний як першочергове завдання подолання кризи, проблеми виживання, а не досягнення стандартів соціальної захищеності на рівні розвинених країн. З прийняттям Конституції України основні соціальні права та свободи людини і громадянина в Україні набули самостійного характеру, одержали повніше законодавче закріплення та гарантування, але більшість із них мають поки що декларативний характер. Для їх реалізації потрібен відповідний механізм, а якісна національна система соціальних стандартів та гарантій відсутня. Чинне законодавство не дозволяє повною мірою забезпечити охорону та захист соціальних прав громадян, що сприяє розвитку негативних тенденцій, антисоціальних проявів. На часі трансформація низки форм реалізації державних соціальних гарантій, механізмів їх надання. Низький рівень державних соціальних гарантій поєднується з недостатнім рівнем розвитку мотиваційного механізму трудової активності кожної людини, здатної забезпечувати власний добробут, відсутністю дійового механізму державного управління справедливим розподілом соціальних благ.

Вітчизняна конституційна норма про соціальну державу є швидше орієнтиром, ніж реальністю. Не сформоване інституціональне середови-

ще соціального партнерства, відсутній кількісно значущий середній клас та ініціатива знизу, українське суспільство є далеким від європейських етичних принципів, які й є фундаментом прав, добробуту та людської гідності, не розвинене громадянське суспільство, невисокий рівень політико-правової культури, спостерігається певна безсистемність законодавства.

Формування національної моделі соціальної держави ускладнюється демографічними проблемами, втраченою цінністю знань і праці, глибоким соціальним розшаруванням, високою поляризацією доходів тощо. Держава зосереджує увагу не на активній соціальній політиці, створюючи умови для продуктивної праці, а на пасивній, матеріально підтримуючи малозабезпечених. Можна констатувати фактичне сприяння державою утвердженню патерналістських очікувань населення, що породжує неготовність до ініціативи, соціальної активності та відповідальності.

Незважаючи на спільні риси у цивілізаційному розвитку з іншими країнами, Україна має свій історичний шлях становлення національної моделі соціальної держави. На відміну від Заходу, завдання формування соціальної державності актуалізувалося не на міцному фундаменті права, а за нестабільності та правової розрегульованості. Нині Україна переживає новий важливий етап у розробці та реалізації принципів соціальної держави, відбуваються реформи у сфері праці й трудових відносин, політиці доходів, зайнятості, соціальному страхуванні тощо. Основною проблемою в регулюванні механізму соціальної держави є надто розгалужене, некодифіковане, термінологічно неузгоджене соціальне законодавство, що ускладнює надання відповідних послуг населенню. Нормативно-правовій базі у сфері функціонування соціальної держави бракує системності та наступності, що актуалізує прийняття єдиного кодифікованого соціального акту

(Соціального кодексу), який встановлював би єдині та загальноприйнятні підходи до регулювання системи соціального захисту й соціального забезпечення. Більшість соціальних стандартів є декларативними з огляду на застарілість і неефективність механізмів соціального захисту, його неадресність, зрівняльний характер, невідповідність суспільним потребам. Система пільг не забезпечує надання допомоги виключно нужденним і сприяє помітному збільшенню доходів заможних, посилює економічну нерівність. Тільки сучасні соціальні послуги можуть забезпечити соціальну активність особи, унеможливити її соціальну пасивність та ізоляцію.

Назріла необхідність конструювання вітчизняної моделі соціальної держави на основі чіткої концепції; на часі розробка вітчизняної моделі соціальної держави з використанням досвіду розвинених країн і з урахуванням низки глобалізаційних чинників. Сконструйована модель має окреслити ступінь втручання держави в соціально-економічні процеси, механізм розподілу та перерозподілу суспільних благ, міру відповідальності людини та держави.

Однією з перспективних є модель держави, яка активізує, в якій по-новому розподіляється відповідальність між державою, суспільством і громадянами, позаяк зростає роль особистої відповідальності особи за свій добробут. Завданням такої моделі є активне інвестування в людину, її потенціал; створення умов для саморозвитку особи, насамперед через трудову активність; попередження соціальних негараздів, а не їх пом'якшення. Водночас необхідно врахувати специфіку соціальної структури українського суспільства (значний відсоток осіб похилого віку, велика кількість неповних сімей тощо). Загальносвітова тенденція полягає в тому, що соціальна держава зобов'язана забезпечувати тільки основні потреби людини (інфраструктуру, освіту, охорону здоров'я, життєвий мінімум) і не допускати

утриманських настроїв, поглиблювати у свідомості громадян особисту відповідальність за поліпшення умов свого життя.

Завданням вітчизняної моделі соціальної держави має стати не подолання бідності, а сприяння механізмам висхідної соціальної мобільності, формування соціального ліфту для всіх груп населення. Сучасна модель соціальної держави має виступити соціально-політичним арбітром у відносинах між соціальними верствами; в її основі – кодифіковане соціальне законодавство, розвинене громадянське суспільство, соціально відповідальний бізнес. Проте нині в Україні поки що неможливо перекласти на громадянське суспільство та соціально відповідальний бізнес частину соціального тягаря, створити систему соціального партнерства. Економічним фундаментом української моделі соціальної держави повинна стати високорозвинена, соціально орієнтована змішана економіка, яка забезпечує задоволення матеріальних і духовних потреб населення та збереження довкілля.

Нині необхідне впровадження у соціальну сферу європейських принципів ефективного урядування через взаємодопомогу, соціальну координацію, використання інформаційно-комунікаційних технологій для залучення максимальної кількості соціальних акторів до процесу вироблення та реалізації політико-управлінських рішень у соціальній сфері. Роль соціальної держави у житті сучасного суспільства має переосмислюватися з урахуванням глобалізаційних тенденцій, нових способів комунікації, що значно розширює можливості участі громадян у процесі прийняття рішень із важливих соціальних питань.

Підсумовуючи, наголосимо на модернізації системи сучасних моделей соціальної держави, яка доповнюється моделлю трудової держави, держави соціальних інвестицій та іншими, які передбачають відмову від політики соціального забезпечення на користь активізації зайнятості,

самозадоволення життєвих потреб, стимулювання соціального капіталу через інвестування науки й освіти, генерування соціального капіталу, підвищення кваліфікації працездатного населення як чинника зменшення соціальної нерівності. Констатуємо: світовою тенденцією є відмова від ідеї загального добробуту, утвердження сервісної держави та гарантування найнеобхідніших соціальних прав. В умовах економічної кризи, глобальних викликів ХХІ ст. держава не в змозі брати на себе повну відповідальність за добробут особи, а в межах принципу субсидіарності перекладає частину функцій на бізнес, інститути громадянського суспільства.

Соціальна держава в епоху глобалізації має виступити гарантом соціальної стабільності, проте для виконання цієї ролі вона має змінити свою модель, в основу якої мають бути покладені такі вимоги: стимулювання ініціативності, підприємливості людини; підвищення трудової мотивації; посилення соціальної відповідальності людей за власне соціальне забезпечення; підвищення соціальної відповідальності підприємств; «олюднення» економічної ефективності соціальною справедливістю й екологічною збалансованістю; інвестування в материнство, дитинство та знання; реформування пенсійного забезпечення, стимулювання зайнятості осіб пенсійного віку, інвалідів; активне залучення до виконання соціальних функцій інститутів громадянського суспільства та бізнесу; захист неринкових соціальних сфер (екологія, освіта, духовне життя тощо). Підвищення якості життя, усунення соціальної диференціації неможливо досягти виключно економічними засобами, позаяк вони містять суттєву соціокультурну складову. Людські ресурси в моделі соціальної держави мають розглядатися як базові ресурси, а відповідальність за ефективність сучасної моделі соціальної держави покладається у рівних частках на державу, бізнес, неурядові

організації, громадянське суспільство у цілому й окремих громадян.

Копіювання Україною конкретних зарубіжних моделей не є перспективним, позаяк відсутні передумови для їх ефективного впровадження, а також модернізуються усі класичні моделі, адаптуючись до викликів сьогодення та стрімкого інноваційного розвитку. Нині окреслюється перспектива такої моделі соціальної держави, яка активізує, стимулює, заохочує позадержавні інститути, утворює субсидіарність, звужуючи при цьому власні функції. Громадяни у такій моделі уже не виключно споживачі соціальних благ, а й їх виробники, надавачі. При визначенні моделі соціальної держави в Україні слід відмовитися від всеохопного патерналізму та концепту держави загального добробуту і відповідно утвердити як у теорії, так і у практичній діяльності новий принцип соціальної політики: держава надає та гарантує найнеобхідніші соціальні гарантії найбільш нужденним. При цьому модерна соціальна держава зобов'язана виступити головним суб'єктом реалізації соціальних інвестицій у розвиток освіти, охорони здоров'я, культури.

Модель вітчизняної соціальної держави пропонується як соціально-запобіжна, що активізує соціальний капітал, по-новому розподіляє відпо-

відальність між державою, суспільством і громадянами, залучає, стимулює останніх, підвищує значення особистої відповідальності громадян за свій добробут, інвестує в людський капітал, створює умови для саморозвитку особистості через трудову активність, здійснює соціальне інвестування й арбітрування. Ця модель передбачає забезпечення державою лише основних потреб людини при одночасному посиленні відповідальності особи за власний добробут, а також запровадження спеціального індексу для оцінки ступеня соціальної відповідальності компаній, щорічний соціальний звіт компаній. Риси такої моделі є: піднесення значущості знань; консолідація влади, бізнесу та громадськості у вирішенні соціально значущих питань; підвищення якості людського потенціалу; стимулювання розвитку корпоративної відповідальності, підвищення соціальної відповідальності бізнесу; соціальний діалог роботодавців і працівників, розвиток системи соціального партнерства; позиціонування громадянина як споживача, виробника, надавача соціальних благ; впровадження у соціальну сферу європейських принципів ефективного урядування; екологічне стимулювання (бізнесу та громадян).

Список використаних джерел

1. Хома Н. М. Моделі соціальної держави: світовий та український досвід : монографія / Н. М. Хома. – К. : Юридична думка, 2012. – 592 с.
2. Хома Н. М. Моделі соціальної держави: світовий та український досвід : м автореф. дис... д. політ. наук : 23.00.02 / Н.М. Хома; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 2013. – 32 с.
3. Чиркин В. Е. Общеловеческие ценности и современное государство / В. Е. Чиркин // Государство и право. – 2002. – № 2. – С. 5-13.
4. Співак В. М. Соціальна держава в процесі соціалізації глобалізації: політологічний аспект / В. М. Співак // Держава і право. – 2013. – Вип. 60. – С. 442-449.

Кресіна І. О., Хома Н. М. Моделі соціальної держави: модернізуючий вплив глобалізації

Досліджуються процеси становлення та розвитку інституту соціальної держави, її моделей. Проаналізовано основні наукові підходи до осмислення феномена соціальної держави. Обґрунтовано роль соціальної держави як конституційно-правового інституту. Розкрито особливості зарубіжних моделей соціальної держави, зумовлені процесами модернізації. Типологізовано сучасні соціальні моделі, створено сучасний політологічний концепт моделей соціальної держави. Визначено основні тенденції розвитку соціальної держави в умовах сучасних глобалізаційних викликів. На основі аналізу процесів становлення соціальної держави в Україні окреслено параметри перспективної національної моделі соціальної держави.

Ключові слова: соціальна держава, модель соціальної держави, соціальні права, глобалізація.

Кресина И. А., Хома Н. М. Модели социального государства: модернизационное влияние глобализации

Исследуются процессы становления и развития института социального государства, его моделей. Проанализированы главные научные подходы к осмыслению феномена социального государства. Обоснована роль социального государства как конституционно-правового института. Раскрыты особенности зарубежных моделей социального государства, обусловленные процессами модернизации. Типологизировано современные социальные модели, создан современный политологический концепт моделей социального государства. Определены основные тенденции развития социального государства в условиях современных глобализационных вызовов. На основе анализа процессов становления социального государства в Украине намечены параметры перспективной национальной модели социального государства.

Ключевые слова: социальное государство, модель социального государства, социальные права, глобализация.

Kresina I., Khoma N. Models of the welfare state: modernization impact of globalization

The processes of formation and development of the welfare state institute and its models are being researched. The principal scientific approaches to the understanding of the welfare state phenomenon have been analyzed. The role of the welfare state as a legal constitutional institute has been grounded. The discourse of the welfare state in the history of the global and Ukrainian political thought has been presented. The peculiarities of foreign models of the welfare state caused by modernization processes have been elucidated. The typology of modern social models has been suggested, the modern political concept of welfare state models has been created. The main tendencies in the development of the welfare state under the circumstances of modern globalization challenges have been defined. The parameters of the long-range national welfare state model have been traced on the basis of the analysis of the Ukrainian welfare state formation processes.

Key words: welfare state, welfare state model, social law, globalization.